

BIOLOGICAL SCIENCES

БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ, ИЗУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ EX SITU

Мамедова К.

Доц.

Юсифова А.

Доц.

Асланова С.

К.б.н.

Асадова Б.

К.б.н.

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

BIOLOGY OF FLOWERING AND FRUITING OF PLANTS STUDIED EX SITU

Mammadova K.

Associate Professor

Yusifova A.

Associate Professor

Aslanova S.

Ph.D

Asadova B.

Ph.D

Azerbaijan State Pedagogical University

Аннотация

В проведенных исследованиях сравнительно в условиях ex situ и in situ изучены вопросы фазы цветения, плодоношения и семенообразования деревьев и кустарников, распространённых в северо-восточной части Большого Кавказа (Азербайджан). Изученные в ходе исследования древесно-кустарниковые растения были разделены на раннеспелые и раннеспелые (ТТ), раннеспелые и среднеконсервативные (ТО), среднестарто-среднеконсервативные (ОО), позднестарто-позднеконсервативные (ГГ). Большинство изученных видов вошли в группу, начинающую цветение в средний период и заканчивающую в средний период. Результаты проведенных фенологических наблюдений показали, что прямой зависимости между продолжительностью цветения и жизнью цветка не существует. При сравнении особенностей цветения и плодоношения изучаемых растений в условиях ex situ и in situ не было выявлено разницы между продолжительностью цветения и жизнью цветка между растениями в обоих условиях. В зависимости от биоэкологических особенностей растений установлено, что сохранность плодов, образовавшихся в условиях ex situ, варьирует в пределах 1,8-6,4%, а в условиях in situ - в пределах 3,1-68,6%. Растения в естественных условиях имели плодосохраняющую способность на 5-10% выше, чем в культивируемых условиях, в зависимости от сорта. Природные условия имеют более благоприятные факторы внешней среды для нормального цветения и плодоношения растений. Поскольку изученные растения в природе произрастают в северо-восточных районах Большого Кавказа, отличием этих регионов является сухой субтропический климат Апшеронского полуострова, куда они были интродуцированы.

Учитывая нормальные особенности цветения и плодоношения растений, изученных в условиях ex situ и in situ, можно сохранить их генофонд в культурных условиях и использовать в озеленительных работах.

Abstract

In the conducted studies, the issues of the flowering phase, fruiting and seed formation of trees and shrubs common in the north-eastern part of the Greater Caucasus (Azerbaijan) were studied comparatively under ex situ and in situ conditions. The trees and shrubs studied in the course of the study were divided into early-ripening and early-ripening (TT), early-ripening and moderately conservative (TO), moderately early-moderately conservative (OO), late-early-late conservative (GG). Most of the studied species were included in the group that begins flowering in the middle period and ends in the middle period. The results of the phenological observations showed that there is no direct relationship between the duration of flowering and the life of the flower. When comparing the characteristics of flowering and fruiting of the studied plants under ex situ and in situ conditions, no difference was found between the duration of flowering and the life of the flower between the plants in both conditions. Depending on the bioecological characteristics of plants, it was found that the preservation of fruits formed in ex situ conditions varies within 1.8-6.4%, and in situ conditions - within 3.1-68.6%. Plants in natural conditions had a fruit-preserving capacity that was 5-10% higher than in cultivated conditions, depending on the variety. Natural

conditions have more favorable environmental factors for normal flowering and fruiting of plants. Since the studied plants grow in nature in the north-eastern regions of the Greater Caucasus, the difference between these regions is the dry subtropical climate of the Absheron Peninsula, where they were introduced.

Considering the normal flowering and fruiting characteristics of plants studied in ex situ and in situ conditions, it is possible to preserve their gene pool in cultural conditions and use it in landscaping.

Ключевые слова: интродукция, цветение, плодоношение, ex situ, in situ, цветок, плод.

Keywords: introduction, flowering, fruiting, ex situ, in situ, flower, fruit.

Репродуктивный период — один из важнейших этапов онтогенеза растений. Знание биологии цветения и плодоношения представляет особый интерес для вновь интродуцированных растений. Успешное цветение и плодоношение — очень важные признаки адаптации интродуцированных растений к новым условиям.

Вступление в фазу цветения тесно связано с индивидуальными биологическими особенностями растений, экологическими факторами среды, в которой они произрастают. (1, 2, 9, 10).

Вопросы цветения и плодоношения интродуцированных деревьев и кустарников изучались многими авторами (4,5,6,8).

По мнению этих авторов, завершение полного цикла развития в период вегетации вновь интродуцированных растений в условиях ex situ означает успешную адаптацию интродуцентов.

Сравнительное изучение ритма развития на территории, где интродуценты были завезены и где они являются естественными, позволяет понять направление адаптации экзота к новым условиям, одновременно выявить причины отсутствия адаптации и найти пути повышения репродуктивной активности (3).

Особенности цветения и плодоношения дендрофлоры северо-восточной части Большого Кавказа (Азербайджан) в условиях ex situ и in situ сравнительно не изучались.

Нами проведены научно-исследовательские работы и изучены вопросы фазы цветения, плодоношения и посева древесно-кустарниковых пород, распространенных в северо-восточной части Большого Кавказа, в условиях ex situ и in situ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Эксперименты проводились в условиях Апшерона (Ботанический сад НАНА) на старых (старых) и вновь интродуцированных растениях, произрастающих в северо-восточной части Большого Кавказа (in situ). Это деревья и кустарники: *Acer* L. (Sapindaceae), *Berberis* L. (Berberidaceae), *Carpinus* L. (Corylaceae), *Cornus* L. (Cornaceae), *Cotinus* Mill. *Pistacia* L. (Anacardiaceae), *Cotoneaster* Medik., *Cydonia* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* M.Roem (Rosaceae), *Euonymus* L. (Celastraceae), *Lonicera* L., *Viburnum* L. (Caprifoliaceae), *Ligustrum* L. (Oleaceae), *Pterocarya* Kunth (Juglandaceae), *Punica* L. (Punicaceae), *Tilia* L. (Tiliaceae), *Salix* L. (Salicaceae), *Ulmus* L. (Ulmaceae).

Биологию цветения и плодоношения изучаемых видов изучали по методике Г.Г.Капера (7).

Заключение и их обсуждение

За период исследований среди вновь интродуцированных видов только *Lonicera xylosteum* L.

вступила в первую фазу цветения (5 лет). Первое цветение было одиночным.

У большинства изученных растений цветение наступало после распускания листьев. У *Ulmus carpinifolia* Rupp ex Suckow вида *Cornus mas* L. сначала наступало цветение, а затем формировались листья. У *Carpinus betulus* L. цветочная и листовая почки раскрываются одновременно.

Изученные в ходе исследований древесно-кустарниковые растения были разделены на несколько групп по началу и концу цветения:

1. Раннецветущие (ТТ) (13.03-30.03) - *Ulmus carpinifolia* Rupp ex Suckow;

2. Рано начинающие цветение и заканчивающие в середине периода (ТО) (10.03-15.04) - *Carpinus betulus* L. *Cornus mas* L., *Salix caprea* L.;

3. Цветение начинается в средний период и заканчивается в средний период (ОО) (10.04-20.05) - *Acer Campestre* L., *A.laetum* C.A.Mey., *Berberis vulgaris* L., *Carpinus orientalis* Mill., *Cotinus coggygia* Scop., *Кизильник melanocarpus* Fisch ex Blytt, *Cydonia oblonga* Mill., *Euonymus europaea* L., *Lonicera caprifolium* L., *L. iberica* Bieb., *L. xylosteum* L., *Mespilus germanica* L., *Pistacia mutica* Fisch et Mey; *Pterocarya pterocarpa* (Michx.) Kunth ex I.Iljinsk., *Pyracantha coccinea* (L.) M.Roem., *Sorbus torminalis* (L.) Grantz, *Viburnum lantana* L., *V. opulus* L.

4. Поздноцветущие и поздно отцветающие (ГТ) (22.05.-01.08) - *Ligustrum vulgare* L., *Punica granatum* L., *Tilia begoniifolia* Stev., *T.cordata* Mill.

Большинство изученных видов вошли в группу, начинающую цветение в средний период и заканчивающую в средний период (ОО). Продолжительность цветения у этих видов растений варьировала от 10 до 32 дней.

Ulmus carpinifolia относился к группе ТТ среди изученных видов в условиях сухого субтропического климата Абшерона. У этого вида продолжительность цветения в условиях ex situ составила 17 дней, а в условиях in situ — 18 дней. У *Ulmus carpinifolia* плоды образуются вскоре после цветения и созревают в конце апреля — начале мая.

К группе GG относились виды *Ligustrum vulgare*, *Punica granatum*, *Tilia begoniifolia*, *T.cordata* (табл. 1). Позднее вступление в фазу цветения зависело от биологических особенностей изучаемых видов, а также температурных условий в период цветения.

Продолжительность жизни цветков и групп цветков исследованных деревьев и кустарников составила 14-16 дней в условиях ex situ и 15-16 дней в условиях in situ.

Результаты проведенных фенологических наблюдений показали, что прямой зависимости

между продолжительностью фазы цветения и жизнью цветка не установлено. Так, если продолжи-

тельность цветения у вида *Punica granatum* составляет 64 дня, то жизнь одного цветка колеблется в пределах 8-12 дней (табл. 1).

Таблица 1.

Цветение *ex situ* и *in situ* некоторых деревьев и кустарников, распространенных в северо-восточной части Большого Кавказа.

№	<i>Bud</i>	<i>ex situ</i>				<i>in situ</i>			
		Цветение			Жизнь цветка (день)	Цветение			Жизнь цветка (день)
		начи- ная	дата завер- шения цвете- ния	период про- долже- ния		начи- ная	дата завер- шения цвете- ния	про- должи- тель- ность про- долже- ния	
1.	<i>Acer campestre</i>	23.04	13.05	20	10-12	25.04	18.05	23	11-12
2.	<i>A. laetum</i>	22.04	12.05	20	10-12	24.04	15.05	21	11-12
3.	<i>Berberis vulgaris</i>	2.05	12.05	10	6-8	9.05	21.05	12	8-10
4.	<i>Carpinus betulus</i>	25.03	13.04	18	10-12	10.04	26.04	16	11-12
5.	<i>C.orientalis</i>	4.04	23.04	19	10-12	19.04	6.04	17	11-13
6.	<i>Cornus mas</i>	10.03	7.04	28	14-16	16.03	10.04	25	15-16
7.	<i>Cotinus coggygia</i>	8.05	18.05	10	8-11	14.05	25.05	11	10.12
8.	<i>Cotoneaster melanocarpus</i>	28.04	10.05	12	9-10	5.05	18.05	13	10-11
9.	<i>Cydonia oblonga</i>	29.04	12.05	13	9-10	4.05	15.05	11	10-12
10.	<i>Euonymus europaea</i>	6.05	16.05	10	7-8	13.05	24.05	11	8-9
11.	<i>Ligustum vulgare</i>	23.05	10.06	18	10-12	6.06	27.06	21	12-14
12.	<i>Lonicera caprifolium</i>	14.04	16.05	32	14-16	23.04	23.05	30	15-16
13.	<i>L.iberica</i>	11.05	23.05	12	8-9	19.05	1.06	13	9-10
14.	<i>L.xylosteum</i>	9.05	22.05	13	12-14	14.05	29.05	15	13-14
15.	<i>Mespilus germanica</i>	2.05	13.05	11	10-11	12.05	25.05	13	10-12
16.	<i>Pistacia mutica</i>	20.04	6.05	16	6-11	25.04	10.05	15	5-12
17.	<i>Pterocarya pterocarpa</i>	19.04	6.05	17	9-11	27.04	15.05	18	10-12
18.	<i>Punica granatum</i>	27.05	30.07	64	8-12	2.06	1.08	60	10-12
19.	<i>Pyracantha coccinea</i>	16.05	31.05	15	8-12	25.05	9.06	15	11-13
20.	<i>Salix caprea</i>	14.03	2.04	19	10-12	19.03	9.04	21	11-12
21.	<i>Sorbus torminalis</i>	8.05	21.05	13	6-8	16.05	30.05	14	8-10
22.	<i>Tilia begoniifolia</i>	7.06	17.06	10	8-9	14.06	25.06	11	9-10
23.	<i>T.cordata</i>	4.06	16.06	12	8-9	12.06	24.06	12	9-10
24.	<i>Viburnum lantana</i>	25.04	8.05	13	8-10	7.05	22.05	15	9-11
25.	<i>V.opulus</i>	2.05	17.05	15	8-10	12.05	29.05	17	10.12
26.	<i>Ulmus carpinifolia</i>	13.03	30.03	17	10-12	15.03	2.04	18	10-13

По анализу полученных результатов можно отметить, что жизнь цветка не имеет никакой зависимости от продолжительности цветения. Эту ситуацию можно объяснить индивидуальными биологическими особенностями каждого вида растений.

При сравнении особенностей цветения и плодоношения изучаемых растений в условиях *ex situ* и *in situ* не было выявлено разницы между продолжительностью цветения и жизнью цветка между растениями в обоих условиях.

Замечено, что продолжительность цветения у растений, произрастающих в условиях *ex situ*, на 1-6 дней больше, чем у растений в условиях *in situ*. В основном это зависело от климатических факторов и температуры.

В проведенном исследовании количество раскрывшихся цветков подсчитывалось и сравнива-

лось как в условиях *in situ*, так и *ex situ*. Установлено, что это число было выше у растений в условиях *in situ*.

В зависимости от биоэкологических особенностей изучаемых растений установлено, что сохранность плодов, сформировавшихся в условиях *ex situ*, варьировала от 1,8-64%, в условиях *in situ* - от 3,1-68,6% (табл. 2).

Таблица 2.

Плодоношение деревьев и кустарников, изученных в условиях *ex situ* и *in situ*.

№	Вид	количество цветущих цветков	Количество фруктов		Время созревания плодов	количество цветущих цветков	Количество фруктов		Время созревания плодов
			количество	%			количество	%	
1.	<i>Acer campestre</i>	26625	15840	59,5	25.09	27812	16951	61	26.10
2.	<i>A. laetum</i>	25536	14550	57	18.10	26072	15718	60	22.10
3.	<i>Berberis vulgaris</i>	248	75	30	22.09	1458	467	32	26.09
4.	<i>Carpinus betulus</i>	18025	11556	64	25.09	21716	14896	68,6	28.09
5.	<i>C.orientalis</i>	8789	3465	39,4	6.10	10136	4145	40,9	10.10
6.	<i>Cornus mas</i>	655	45	6,3	12.09	802	78	9,7	15.09
7.	<i>Cotinus coggygria</i>	12936	232	1,8	19.09	13178	467	3,5	25.09
8.	<i>Cotoneaster melanocarpus</i>	1310	652	49,8	16.09	1485	726	48,9	20.09
9.	<i>Cydonia oblonga</i>	296	53	17,6	6.12	401	89	22,2	10.12
10.	<i>Euonymus europaea</i>	1356	67	4,9	20.10	1879	91	4,8	23.10
11.	<i>Lonicera caprifolium</i>	972	207	21,3	18.08	1149	305	26,5	24.08
12.	<i>L.iberica</i>	860	292	34	26.10	1012	411	40,6	30.10
13.	<i>L.xylosteum</i>	4625	713	15	20.10	5128	935	18	25.10
14.	<i>Mespilus germanica</i>	387	194	50	30.11	564	310	55	2.12
15.	<i>Pistacia mutica</i>	2585	470	18	30.08	3135	726	23,2	6.09
16.	<i>Punica granatum</i>	1172	121	10	27.11	1367	214	15,7	5.12
17.	<i>Pyracantha coccinea</i>	2257	1236	54,8	12.09	2292	1302	56,8	18.09
18.	<i>Sorbus torminalis</i>	945	215	22,8	5.10	1248	371	29,7	10.10
19.	<i>Tilia begoniifolia</i>	440	165	37,5	6.09	11879	4570	38,5	7.09
20.	<i>T.cordata</i>	2860	997	34,9	10.09	5462	2018	36,9	11.09
21.	<i>Viburnum lantana</i>	1840	124	6,7	7.09	2916	244	8,4	15.09
22.	<i>V.opulus</i>	2625	64	2,4	12.09	5937	978	16,5	17.09

Среди этих растений наибольшая плодосохраняющая способность обнаружена у *Carpinus* обыкновенного (64-68,6%), *Acer Campestre* (59,5%), а наименьшая – у *Cotinus* (1,8%), *Viburnum opulus* (2,4%).

Характеристики цветения и плодоношения изученных растений в условиях *ex situ* по сравнению с показателями *in situ* были самыми низкими у

Viburnum opulus и самыми высокими у видов *Carpinus betulus*.

Растения в естественных условиях имели плодосохраняющую способность на 5-10% выше, чем в культивируемых условиях, в зависимости от сорта. Природные условия имеют более благоприятные факторы внешней среды для нормального цветения и плодоношения растений. Поскольку

изученные растения в природе произрастают в северо-восточных районах Большого Кавказа, климат Апшеронского полуострова, куда они были интродуцированы, в этих регионах различен. Именно поэтому различия в фазах цветения и плодоношения изучаемых древесно-кустарниковых растений можно считать нормальной ситуацией.

По срокам созревания плодов растения, изученные в условиях *ex situ* и *in situ*, можно разделить на 3 группы:

1. Плоды раннего созревания (май) — *Ulmus carpinifolia*;

2. Те, у которых плоды созревают в средний период (сентябрь-октябрь) — *Acer Campestre*, *A.laetum*, *Carpinus betulus*, *C.orientalis*, *Cornus mas*, *Cotoneaster melanocarpus*, *Lonicera caprifolium*, *L.iberica*, *L.xylostemum*, *Pistacia mutica*, *Pterocarya pterocarpa*, *Pyracantha coccinea*, *Tilia begoniifolia*, *T.cordata*, *Viburnum lantana*, *V.opulus*.

3. Плоды, созревающие поздно (ноябрь-декабрь) — *Cydonia oblonga*, *Mespilus germanica*, *Punica granatum*.

При сравнении особенностей плодоношения растений в культурных и естественных условиях выращивания установлено, что созревание плодов задерживается на 10-15 дней в зависимости от местности их распространения *in situ*. Определение сроков созревания плодов деревьев и кустарников имеет большое научное и практическое значение при озеленении территорий и интродукционных работах.

В результате фенологических наблюдений, проведенных в ходе исследований, установлено, что средний период от завязывания плодов до их созревания у древесных и кустарниковых растений, изученных в условиях *ex situ*, колеблется в пределах 120-130 дней.

Результат

При изучении особенностей цветения и плодоношения исследованных растений как в условиях *ex situ*, так и *in situ* установлено, что древесно-кустарниковые растения, распространенные в северо-восточной части Большого Кавказа, нормально цветут и плодоносят в обоих условиях (культивируемые и натуральные). Учитывая нормальные особенности цветения и плодоношения этих естественно растущих растений, можно сохранить генофонд в условиях *ex situ* и использовать их в озеленительных работах.

Список литературы

1. Гурбанов М.Р. Биоморфологические изменения генеративных органов растений, произрастающих в техногенных ландшафтах. // Новости НАНА, серия биологических наук, 2005, т. 60, № 5-6, с. 52-63.

2. Гурбанов М.Р., Гасанова Р.А. Исследование размножения растений в техногенных условиях Абшерона /Окружающая среда и экология. Баку. «Озан», 1997, стр. 11-15.

3. Гурбанов М.Р., Искандер Э.О. Биозкология, размножение и охрана редких древесных растений Азербайджана. Баку, «Образование», Элм, 2015, 256 стр.

4. Большакова М.И., Некрасов В.И. Исследование корреляции между показателями цветения и плодоношения у жимолостных. Бюлл. ГБС, АН СССР, 1981, № 122, с.71-74.

5. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETAL-ETAL-FESTUCOSUM FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.

6. Галушко Р.В., Шакало Н.И. Ритмы роста и цветения древесных растений Восточной Азии в сухих субтропиках. Бюлл. ГБС. АН СССР.1983, № 129, с.18-23.

7. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (84).

8. Казарова С.Ю., Бойко Г.А. Фенологический аспект многолетних исследований представителей рода *Acer* L. в дендрарий Ботанического сада МГУ им. М.В.Ломоносова, Бюлл. ГБС, РАН, 2021, №3, с.10-15.

9. Shahryari, R., Gurbanov, E., Gadimov, A., & Hassanpanah, D. (2008, September). In vitro effect of potassium humate on terminal drought tolerant bread wheat. In Proceedings of the 14th meeting of International Humic Substances Society.

10. Gurbanov, E. M. (2009). Medicinal plants. Baku: Elm.

11. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.

12. Карег Г.Г. Шкала глазомерной оценки цветения и плодоношение взрослого дерева и кустарника лесные культуры М.: Агропромиздат, 1985, с.12-14.

13. Мамедова К.А. Биология цветения и плодоношения каркаса. Известия Азербайджанского Государственного Педагогического Университета серия естественных наук, 2005, № 5, с.152-154.

14. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan.

15. Shahryari, R., Gadimov, A., Gurbanov, E., & Valizade, M. (2009). Application of potassium humate in wheat for organic agriculture in Iran. As. J. Food Ag-Ind, 164-168.

16. Отенов Т.О. Цветение и плодоношение интродуцированных древесных растений в кукуском Ботаническом саду. Бюлл. ГБС, 2003, №185, с.8-14.

17. Youssef, N., Markert, B., Gurbanov, E., Sevnic, H., & Wünschmann, S. (2014). Bioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city

using *ligustrum japonicum*, *olea europea*, and *pyracantha coccinea* leaves. *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management*, 22(1), 14-20.

18. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonieta brachiatæ* and *Suaedeta confusae* formations distributed in the territory of Azerbaijan. *AS-Proceedings*, 1(5), 3.

19. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.

20. Пунегов А.Н., Смирнова А.Н., Скроцкая О.В. Особенности цветения и плодоношения видов рода *Cotoneaster* Medik. при интродукции в республике Коми. *Бюлл. Гос.Никит. бот.сада*, 2019, №133, с.30-36.

21. Yusifova A., Asadova B., & Aslanova S. (2024). PLANTS, HUMAN HEALTH AND CIVILIZATION. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12745970>

22. Huseynova, N., & Asadova, B. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОМНОГО РАЗНООБРАЗИЯ КИЗИЛА И МУШМУЛЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА.

23. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanov, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian soil science*, 48, 445-456.

24. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.